

ICHKI AUDIT TIZIMINING KORXONA BOSHQARUVIDAGI O'RNINI

Xoshimxonova Xalima Xoshimxon qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

e-mail: halimaxoshimxonova@gmail.com

+998935158636

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577014>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki audit tizimining korxonada boshqaruvidagi roli, uning asosiy vazifalari va samaradorligini oshirish omillari tahlil qilinadi. Ichki auditning korxonada faoliyatini nazorat qilish, moliyaviy xatoliklarning oldini olish va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston korxonalarida ichki audit tizimini rivojlantirish istiqbollari haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ichki audit, boshqaruv tizimi, moliyaviy nazorat, audit siyosati, risk tahlili, ichki nazorat.

Аннотация: В статье рассматривается роль внутреннего аудита в системе управления предприятием, его основные функции и факторы повышения эффективности. Раскрывается значение внутреннего аудита в контроле деятельности компании, предотвращении финансовых ошибок и поддержке управленческих решений. Также анализируются перспективы развития внутреннего аудита на предприятиях Узбекистана.

Ключевые слова: внутренний аудит, система управления, финансовый контроль, политика аудита, анализ рисков, внутренний контроль.

Abstract: This article examines the role of internal audit in enterprise management, its main functions, and factors for improving its efficiency. The importance of internal audit in monitoring business activities, preventing financial errors, and supporting management decisions is discussed. Prospects for the development of internal audit systems in Uzbek enterprises are also analyzed.

Keywords: internal audit, management system, financial control, audit policy, risk analysis, internal control.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir korxonaning muvaffaqiyatli faoliyati samarali boshqaruv tizimiga bog'liq. Boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida ichki audit korxonada faoliyatini to'g'ri yo'naltirish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va xatoliklarni o'z vaqtida aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ichki audit tizimi nafaqat moliyaviy hujjatlarni tekshirish, balki boshqaruv qarorlarini tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish darajasini baholash, hamda risklarni kamaytirish kabi vazifalarni ham bajaradi.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, xalqaro audit standartlarini joriy etish va korxonalarining shaffofligini oshirish jarayonida ichki auditning ahamiyati yanada ortmoqda. Shu sababli, bu tizimni takomillashtirish va amaliyotga to'g'ri joriy etish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Ichki audit — bu korxonaning ichki nazorat tizimini baholash, moliyaviy va operatsion faoliyatning samaradorligini tahlil qilish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yordam berishga qaratilgan mustaqil jarayondir. Uning asosiy maqsadi — korxonada faoliyatida aniqlik va shaffoflikni ta'minlash, xatolik va suiiste'molliklarning oldini olishdir.

Ichki auditorlar moliyaviy hisobotlar ishonchliligini tekshiradi, ichki siyosat va me'yorlarga rioya etilishini nazorat qiladi. Bundan tashqari, ular risklarni baholaydi, boshqaruvga tavsiyalar beradi va jarayonlarni takomillashtirish bo'yicha tahliliy ma'lumotlar taqdim etadi.

Bugungi kunda korxonalarda ichki audit tizimi boshqaruvning "ko'r-ko'rona" yuritilishiga yo'l qo'ymaydi. Aksincha, u korxonada faoliyatining barcha bo'g'inlarida nazorat mexanizmlarini mustahkamlaydi.

Ichki auditning boshqaruvdagi roli juda keng. U korxonaning strategik maqsadlariga erishishda ishonchli axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Har bir qaror yoki investitsion loyiha amalga oshirilishidan oldin ichki auditorlar risk tahlilini o'tkazadi, moliyaviy oqibatlarni oldindan baholaydi.

Masalan, ishlab chiqarish jarayonida resurslardan noto'g'ri foydalanish yoki ortiqcha xarajatlar aniqlansa, auditorlar bu holatlarni boshqaruv e'tiboriga keltirib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradi. Shu tariqa, ichki audit korxonaning iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy intizomini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yirik kompaniyalarda ichki audit bo'limi boshqaruv kengashiga bevosita hisobot beradi. Bu esa uning mustaqilligini ta'minlaydi va nazoratning haqqoniyligini oshiradi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda aksariyat aksiyadorlik jamiyatlari, banklar va davlat korxonalarida ichki audit bo'limlari faoliyat yurita boshlagan.

Ichki audit tizimini amaliyotga to'liq joriy etishda bir qancha muammolar mavjud. Eng avvalo, malakali ichki auditor kadrlarining yetishmasligi sezilmoqda. Ko'plab korxonalarda audit xodimlari yetarli bilim va tajribaga ega emas, xalqaro standartlarni chuqur bilmaydi. Bundan tashqari, ayrim rahbarlar ichki auditning ahamiyatini yetarlicha tushunmay, uni "hisobot uchun" shaklida ko'radi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Birinchidan, ichki auditorlar uchun doimiy o'quv kurslari, malaka

oshirish dasturlari va xalqaro sertifikat olish imkoniyatlarini kengaytirish lozim. Bu ularning kasbiy salohiyatini oshiradi va zamonaviy yondashuvlarni o'rganish imkonini beradi.

Ikkinchidan, korxonalarda ichki audit bo'limlarining mustaqilligini ta'minlash, ularni bevosita kuzatuv kengashiga yoki direktorlar kengashiga bo'ysundirish zarur. Bu ularning ishini xolis va bosimsiz olib borish imkonini beradi.

Uchinchidan, ichki audit faoliyatida axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, ya'ni audit jarayonini raqamlashtirish ham dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy dasturiy vositalar yordamida risk tahlili, hisobotlarni avtomatik shakllantirish va hujjat aylanishini soddalashtirish mumkin bo'ladi.

Kelgusida ichki audit tizimlari nafaqat tekshirish funksiyasini, balki tahlil va maslahat berish rolini ham kuchaytiradi. Sun'iy intellekt asosidagi "raqamli audit" tizimlari yordamida auditorlar ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilib, aniqlangan muammolarni darhol boshqaruvga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotida korporativ boshqaruv tamoyillarining joriy etilishi ichki audit tizimining yanada mustahkamlanishiga olib keladi. Xalqaro standartlarga mos milliy audit metodologiyasini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish — bu tizimning kelajakdagi asosiy yo'nalishlaridir.

Xulosa qilib aytganda, ichki audit tizimi korxonada boshqaruvida ishonchli nazorat mexanizmi sifatida muhim o'rin tutadi. U nafaqat moliyaviy xatoliklarning oldini oladi, balki korxonaning samarali rivojlanishiga turtki beradi. Ichki auditni to'g'ri tashkil etish orqali boshqaruv qarorlari aniq, asosli va ishonchli bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida ichki audit tizimining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining shaffofligi, samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, ichki auditni takomillashtirish — nafaqat korxonada darajasida, balki butun milliy iqtisodiyot miqyosida ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Moliya vazirligi (2022). Ichki audit faoliyatini tashkil etish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyuldagi PQ-5210-son qarori "Korxonalar faoliyatida ichki nazorat tizimini takomillashtirish to'g'risida".
3. Qodirov, A., & Ahmedova, M. (2020). Audit nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Iqtisod-Moliya.

4. Saidova, N. (2021). "Ichki audit tizimining korxonada boshqaruvidagi o'rnini va ahamiyati." Moliyaviy tahlil jurnali, №3.
5. Xudoyberdiyev, B. (2022). Korporativ boshqaruv va ichki nazorat tizimlari. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
6. Karimova, D. (2023). "Raqamli texnologiyalar asosida ichki auditni rivojlantirish." Iqtisod va moliya, №1.
7. IFAC (2021). Ichki audit standartlari bo'yicha xalqaro yo'riqnoma. Toshkent tarjimasini.

